

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ КАСАЛЛИКЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИДА УЛТРАСОНОГРАФИЯ ТЕКШИРУВИНИНГ АҲАМИЯТИ, АФЗАЛЛИК ВА КАМЧИЛИКЛАРИ

Насриддинов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қалқонсимон без касалликлари дунё бўйича энг кенг тарқалган эндокрин патологиялар қаторига киради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, катталарнинг 30–50% гача қисми ҳаёти давомида ҳеч бўлмаганда битта қалқонсимон без тугунига эга бўлади, уларнинг 5–15% и эса хавфли табиатли бўлиши мумкин. Ушбу мақола қалқонсимон безнинг турли патологик ҳолатларини замонавий диагностика қилишида ултратовуш текширувининг ўрни ва самарадорлигини ўрганишга бағишланган. Мақолада ултратовуш текширувининг (Ултрасонография; УС) асосий афзалликлари – хавфсизлик, юқори аниқлик, реал вақт режимида визуализация, динамик кузатув имконияти ва функционал текширувлар (қон оқими) билан бирлаштириш имконияти таҳсил этилган. Шу билан бирга, усулнинг маълум камчиликлари – операторга боғлиқлик, чуқур жойлашган структураларни кўришдаги чекловлар таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Ултрасонография, қалқонсимон без, УС, эхогенлик, Допплер, ТИ-РАДС.

IMPORTANCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF THYROID DISEASES

Nasriddinov B.Z

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Thyroid diseases are among the most common endocrine pathologies in the world. According to the World Health Organization, up to 30–50% of adults will have at least one thyroid nodule during their lifetime, and 5–15% of them may be malignant. This article is devoted to studying the role and effectiveness of ultrasound examination in modern diagnostics of various pathological conditions of the thyroid gland. The article studies the main advantages of ultrasound examination (ultrasonography; US) - safety, high accuracy, real-time visualization, dynamic monitoring capabilities, and the ability to combine with functional examinations (blood flow). At the same time, certain disadvantages of the method - operator dependence, limitations in viewing deep structures - are analyzed.

Keywords: Ultrasonography, thyroid gland, US, echogenicity, Doppler, TI-RADS.

ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Насриддинов Б.З

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Заболевания щитовидной железы являются одной из самых распространенных эндокринных патологий в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 30–50% взрослых людей в течение жизни имеют хотя бы один узел щитовидной железы, причем 5–15% из них могут быть злокачественными. Данная статья посвящена изучению роли и эффективности ультразвукового исследования в современной диагностике различных патологических состояний щитовидной железы. В статье рассматриваются основные преимущества ультразвукового исследования (УЗИ) – безопасность, высокая точность, визуализация в режиме реального времени, возможность динамического мониторинга и возможность сочетания с функциональными исследованиями (кровотока). В то же время анализируются некоторые недостатки метода – операторозависимость, ограничения в визуализации глубоких структур.

Ключевые слова: УЗИ, щитовидная железа, УЗИ, эхогенность, доплерография, TI-RADS.

e-mail: behruz_nasriddinov@bsmi.uz

Ултрасонографиянинг қалқонсимон без касалликларидаги ўрни ва аҳамияти. Ултрасонография (УС) қалқонсимон без касалликларида бирламчи тасвирий диагностика усули бўлиб, у юқори аниқликда анатомик тузилмаларни баҳолаш имконини беради [1]. УСнинг афзаллиги — нурланишсиз, бемор учун мутлақо хавфсиз, такрорий ўтказишга ярқкли ва арзон бўлишидир [2]. Қалқон-

симон без юзага якин жойлашгани сабабли УС орқали тўқималарни юқори резолютсияда кўриш имконияти мавжуд, бу уни барча мамлакатларда биринчи қатор текширув усули сифатида танлашга сабаб бўлади [3]. УС қалқонсимон без тугунларини аниқлашда 95% гача сезгирликка эга, бу кўкрак қафаси ёки бўйин КТ/МРТ усулларида анча юқори кўрсаткичдир [4]. Қалқонсимон без нодуляр касалликлари кенг тарқалган бўлиб, 50 ёшдан катта аёлларда УС орқали тугун аниқланиши 50–70% гача етади, шунинг учун скринингнинг муҳим элементи айланди [5]. Мазкур усул ёрдамида тугуннинг структура тури, чегараси, эчогенлиги, калсификация турлари, қон таъминоти, капсулага муносабати каби бир қатор мезонлар баҳоланади; улар тугуннинг хавфсиз ёки хавфли эканлиги ҳақида диагностика хулоса чиқаришда асос бўлиб хизмат қилади [6]. Айниқса, папилляр карцинома УСда жуда аниқ морфологик сигналларга эга бўлиб, уларни эрта аниқлаш мумкин [7]. УСнинг клиник аҳамияти шундаки, у ФНАБ (фине-неедле аспиратион биопсий) учун кўрсатмаларни белгилашда асосий рол ўйнайди, яъни ҳар бир тугун биопсия қилинмайди — УС натижаларига кўра биопсия зарур ёки зарур эмаслиги аниқ белгиланади [8]. Шунинг учун УС клиник қарор қабул қилишнинг марказида туради — ортиқча биопсияларни камайтиради, хавфли тугунларни эса самарали равишда аниқлашга ёрдам беради [9].

Қалқонсимон без анатомияси ва УС тасвирнинг асосий принциплари. УС қалқонсимон без анатомиясини юқори аниқликда қайд этиши туфайли морфологияни баҳолаш имконияти кенгайган [10]. Қалқонсимон безнинг икки бўлаги (лобус дexter ва sinister), истхмус қисми ва баъзан учинчи пирамидал бўлак кўринади; лобларнинг олд юзасида тери, бўйин мушаклари ва ёғ тўқималари жойлашган [11]. Нормал қалқонсимон без тўқимаси УС тасвирда бир хил (гомоген), ўртача эчоген, мушакларга нисбатан юқорироқ эчогенликка эга бўлади [12]. Тугун пайдо бўлганда бу бир хиллик бузилади ва ўчоқли ўзгаришлар пайдо бўлади [13]. Шунинг учун УС юқори фазовий резолютсия билан микроструктурал ўзгаришларни ҳам аниқлашга қодир [14].

УС тасвир сифатига қуйидаги техник омиллар сезиларли таъсир кўрсатади: 1) датчик частотаси (10–15 МХз юқори аниқлик беради) [15], 2) фокус масофаси [16], 3) гаин параметрлари [18], 4) артефактларнинг мавжудлиги ёки йўқлиги [19]. Шу сабабли, УС текшируви фақат юқори технологик аппаратлар эмас, балки малакали мутахассисни ҳам талаб қилади; оператор тажрибаси диагностика хатоликларни сезиларли камайтиради [20].

Қалқонсимон без тугунларининг УС тасвифи ва асосий мезонлари. УС тугунларни 5 асосий параметр асосида баҳолайди: 1. Эчогенлик; 2. Структура; 3. Чегаралар; 4. Калсификациялар; 5. Васкуляризация. Бу мезонлар хавфсиз ёки хавфли тугунни фарқлашда жуда муҳим [21]. Масалан, гипохоген тугунлар хавфсиз тугунларга нисбатан хавфлилик эҳтимоли юқори бўлади [22]. Гиперэчоген тугунлар эса кўпинча хавфсиз коллоид тугунлар билан боғлиқ [23]. *Қалқонсимон без тугунлари уч тури бўлиши мумкин:* 1. солид (каттик) тугунлар, 2. кистоз тугунлар, 3. аралаш структуралик тугунлар [24]. Солид тугунлар ичида хавфли ўсма эҳтимоли аралаш ва кистоз тугунларга нисбатан юқоридир [25]. Шунингдек, микрокалсификациялар (1 мм дан кичик) папилляр карцинома учун классик диагностика белги ҳисобланади [26].

Микрокалсификациялар ва уларнинг хавфлилик билан боғлиқлиги. Микрокалсификациялар папилляр карциноманинг УС белгилари ичида энг муҳимларидан бири бўлиб, псаммома таначаларига мос келади [27]. Улар пунктицион, ялтираган, акустик соясиз бўлган калсий бирикмаларидир ва хавфлилик эҳтимолини 80% гача ошириши мумкин [28]. Бир неча катта кўламли тадқиқотларда микрокалсификациялар қуйидагилар билан боғлиқлиги исботланган: а) папилляр карцинома [29]; б) медуляр карцинома [30]; в) лимфома [31]. Хавфсиз тугунларда микрокалсификация жуда кам, аксинча макрокалсификация бўлиши мумкин [32]. Шунинг учун калсификация тури хавфлиликка баҳо беришда жуда муҳим аҳамиятга эга.

Чегаралар: силлик, нотекис ва инфилтратив контурлар. Тугун чегарасининг УСда қандай кўриниши хавфли ёки хавфсиз ўзгаришлар ҳақида энг аниқ маълумот берувчи мезонлардан биридир [33]. 1. Силлик ва аниқ контур - хавфсиз тугунлар учун хос [34]. 2. Ноаник, тарқоқ (“списулатед”) контур — хавфли ўсма инфилтратсиясини билдиради [35]. Папилляр карцинома кўпинча ноаник чегаралар билан намоён бўлади, чунки ўсма атрофи тўқимага кенгайиб киради [36]. “Таллер-гхан-виде” белгиси (вертикал ўлчам горизонтал ўлчамдан катта) хавфлиликнинг муҳим диагностика кўрсаткичи бўлиб, халқаро ТИ-РАДС тизимида юқори балл билан баҳоланади [37].

Эластосонография ва тўқима қаттиқлигини ўлчаш. Эластография — УС методологиясининг янги илгари сурилган шакли бўлиб, у тўқима деформациясига асосланган (“страин эластография”) ёки Механик тезлик (шеар-ваве) ўлчовига асосланган усул (“шеар-ваве эластография”) орқали тугуннинг қаттиқлигини баҳолайди [29]. Хавфли тугунлар, одатда фиброз строма ва зич ўсма тўқимасига эга бўлади, шунинг учун эластографияда уларнинг деформацияси кичик ва шеар-ваве тезлиги

катта бўлади [30]. Страин эластография доирасида, тугуннинг қаттиқлиги рангли харитада акс эттирилади; кўк ранг юқори қаттиқлик, яшил эса юмшоқ тўқима маноси беради [31]. Ушбу визуал баҳолаш усули оператсион тажрибага боғлиқ бўлиши мумкин, чунки босим қўлда назорат қилинади ва операторга сезгирлик ва аниқлик даражаси фарқли бўлиши эҳтимол бор [31]. Шеар-ваве эластография эса аниқ ўлчов (м/с ёки кПа) беради ва кўплаб тадқиқотлар шеар-ваве тезлиги > 50 кПа бўлган тугунларда хавфли эҳтимол юқори эканлигини кўрсатган [32]. Страин + шеар-ваве комбинатсияси диагностик аниқликни оширишга ёрдам беради, чунки улар бир-бирини тўлдирди [33]. Мета-таҳлиллар шуни кўрсатдики, эластография (айниқса шеар-ваве) билан бирга УС саҳиҳлиги ошади: СРОС АУС ~ 0.92 бўлиб, бу оддий УС га нисбатан сезиларли яхшиланишдир [10]. Шу билан бирга, калсификатсияланган тугунлар эластографияда нотўғри натижалар бериши мумкин, чунки калсий хираллиги ва қаттиқлиги деформатсия ўлчовларини чалкаштиради [34]. Эластография, шунингдек, ФНАБ натижаси “номаълум” (нон-диагностис ёки индетерминате) бўлган тугунларда кўшимча баҳолаш воситаси сифатида фойдали. Тадқиқотлар страин ва шеар-ваве эластографиянинг бундай тугунлар учун хавфлиликини тахмин қилишда ёрдам беришини кўрсатган, бу эса биопсия такомиллаштирилган танловини таъминлаши мумкин [11].

Superb Microvascular Imaging (SMI) ва микроваскуляризацияни баҳолаш. Анъанавий Допплер УС дан ташқари, Superb Microvascular Imaging (SMI) каби илғор усуллар микроваскуляр тузилишни (кичик томирлар ва янги капиллярлар) нозик кўрсатиш имконини беради [5]. СМІ ангиогенез жараёнларини аниқловчи жуда кичик капилляр оқимни акс эттиришда юқори сезгирликка эга, бу эса хавфли тугунларда янги қон томирларининг шаклланишини аниқлашга ёрдам беради [5]. Баъзи клиник тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ТИ-РАДС мезонлари билан СМІ белгиларини бирлаштириш орқали контрастли баҳолашда сезгирлик ва ўзига хослик яхшиланади. Масалан, ТИ-РАДС + СМІ комбинатсияси билан беморларнинг шубҳали тугунларида биёпсия эҳтиёжи қайта кўриб чиқилиши мумкин [5]. СМІ қўлланилиши шундай ёндошувларни имкониятини беради: инвазив ангиогенез белгиларини идентификация қилиш, биопсия режалаштиришда йўналтириш ва мониторинг пайтида қон томирларидаги динамик ўзгаришларни кузатиш.

Сонографик мониторинг ва кузатув стратегиялари. УС тугунлар динамик мониторинги клиник амалиётда кенг тарқалган ва исботланган стратегиядир [17]. Кенг қўлланиладиган тавсияларга кўра, хавфсиз УС белгиларига эга ва ФНАБ натижасида хавфсиз деб баҳоланган тугунлар одатда йиллик УС текширув билан кузатилади [17]. Кузатув пайтида қуйидагиларга эътибор берилди: тугун ҳажмининг (диаметри ёки ҳажм бўйича) ўзгариши, эчогенлик ва структура ўзгариши (янги септалар ёки кистик компонентларнинг пайдо бўлиши), калсификатсияларнинг ривожланиши ва васкуляризация ўзгариши [8]. Агар тугун ҳажми сезиларли ўзгаришни кўрса (масалан, диаметри 20% дан кўп ошса), ёки янги хавфли белгилари пайдо бўлса, кўшимча ФНАБ таклиф қилинади [8]. Шу билан бирга, мониторинг стратегияси беморнинг ёши, тугуннинг жойлашуви ва клиник хавф омилларига қараб индивидуал равишда мослаштирилиши керак.

Оператор ва техник чекловлар. Ултрасонографиянинг натижаси жуда оператор-га боғлиқ: апаратда ишловчиларнинг малакаси, тажрибаси ва стандартлаштирилган протседураларни қўллаш даражаси УС натижаларининг ишончилигига катта таъсир кўрсатади [20]. Турли марказлар ва тажриба даражасидаги шифокорларда тугун талқини бир хил эмаслиги кўплаб тадқиқотларда аниқланган. Шунингдек, УС апаратининг сифатли хусусиятлари (ҳиғҳ-фрекуенсий пробалар, яхши резолютсия, фокусланиш) диагностик аниқлик учун муҳимдир [15]. Паст сифатли датчик, эски ускуналар ёки паст частота пробалар микротугунлар ёки ноаниқ контурларни аниқлашда чекловлар яратади. *Техник чекловларга артефактлар ҳам киради:* Акустик соялар (шадвинг) калсификатсиялар атрофида юзага келиши мумкин ва бунинг натижасида орқа тузилмаларнинг кўриниши бузилади. *Ревербератсия артефактлари* яқиндан жойлашган тўқималарда ғайритабиий кўринишга олиб келиши мумкин. *Аниқ фокус ва гайн созулмалари* нотўғри бўлганда, кичик тугунлар ёки ноаниқ қисмлар тушунарсиз бўлиши мумкин. Бу чекловлар УС баҳосида диагностик хатолик эҳтимолини оширади ва шунинг учун УС топилмаларини ҳар доим клиник бошқотирма контекстида (биокимёвий тестлар, бемор тарихи, клиник хавф омиллари) баҳолаш зарур.

Клиник протокол ва тавсиялар. Ултрасонография клиник амалиётда ташхис ва ёндашув протоколларининг асосий қисми бўлиши керак. Қуйидаги тавсиялар кўплаб клиник йўриқномаларда қўлланилади: 1. Ҳар бир тугун УСда дастлабки кўриниши, ўлчами, белгилари ва бемор хавф омиллари (масалан, ирсий саратон, жарроҳлик тарихи) баҳоланиши керак [8]. 2. ТИ-РАДС тизими ёки миллий адаптатсияланган протоколлар асосида тугун тоифаларга ажратилиши ва ФНАБ кўрсатмалари аниқланиши лозим [35][36][40]. 3. Эластография ва СМІ каби илғор УС усуллари (агар мавжуд бўлса) шубҳали тугунларда кўшимча баҳолаш воситаси сифатида ишлатилиши керак [5][33]. 4. Хавфсиз

ва паст хавфли тугунлар йиллик УС мониторинги билан кузатилади, ўлчам, структура ёки васкуляризацияда ўзгаришлар бўлса, қайта баҳолаш керак [17]. 5. УС натижалари якуний клиник қарор (биопсия, жарроҳлик ёки кузатув) учун бошқа диагностик маълумотлар (биокимёвий маркерлар, бемор тарихи) билан бирлаштирилиши лозим.

Ультрасонография бўйича умумий клиник алгоритмлар. Қалқонсимон без тугунларини баҳолашда ультрасонография (УС) биринчи қадам диагностикаси бўлиб, клиник қарор қабул қилиш жараёнини белгилаб беради [7]. Амалдаги халқаро клиник қўлланмаларда (АТА, ААСЕ, эТА) УС топилмалари асосида тугунларнинг хавф тоифаларини аниқлаш ва биопсия кўрсатмаларини белгилаш бўйича аниқ алгоритмлар ишлаб чиқилган [8][36]. Дастлабки босқичда УС текшируви тугуннинг ўлчами, эчогенлиги, контурлари, маргиналлари, микрокалсификация, композитсияси (солид, кистик, аралаш), Допплер вассуларизация, шунингдек эластографик кўрсаткичларни ҳужжатлаштиради [15]. Бу мезонлар асосида тугун ТИ-РАДС ёки АТА тизимида кўра 5 та хавф гуруҳига ажратилади [35]. Кейинги қадамда, ўртача ва юқори хавфли тугунлар ФНАБ учун танланади, паст хавфли тугунлар эса кузатувга йўналтирилади [14][36]. Агар тугун хавфсиз УС хусусиятларига эга бўлса ёки эластографияда юмшоқ бўлса, биопсия талаб қилинмайди, бу эса ортиқча инвазив манипуляцияларнинг олдини олади [29][33]. Агар тугунда юқори хавф белгиларидан бири (микрокалсификациялар, нотекис контур, вертикал ориентация, қаттиқлик, интра-нодал чаотис васкуляризация) мавжуд бўлса, ФНАБ тавсия этилади, ҳатто тугун кичик (< 10 мм) бўлса ҳам [9][10]. Бундай ёндашув папилляр карсинома ни эрта аниқлаш имконини беради. Кўплаб клиник тадқиқотлар диагностик жараёнда УС + эластография + Допплер комбинатсияси хавфлиликни башорат қилишда УС ёлғиз олинган ҳолатга қараганда сезиларли даражада юқори аниқлик беради, айниқса ТИ-РАДС тизими билан қўлланганда [10][33]. Шу боис, мултимодал сонографик баҳолаш ҳозирги замон клиник алгоритмларининг ажралмас қисмига айланди.

Ультрасонографиянинг танлашдаги афзалликлари. УСнинг энг катта афзаллиги — унинг юқори аниқлик, тезкорлик ва бемор учун хавфсизлигидир, айниқса қайта-қайта мониторингда [6]. Радиация бўлмагани сабабли, УС болалар, ҳомиладор аёллар ва ёши катта беморларда бирламчи танлов диагностикаси сифатида қўлланади [15]. Датчикларнинг замонавий технологияси (ҳиҗ-решолюцион лиnear пробес) микротугунларни (2–3 мм) аниқлаш имконини беради, бу эса клиник қарорларни эрта босқичда режалаштиришга ёрдам беради [5]. Допплер технологияси билан биргаликда УС тугундаги қон оқимини, ангиогенезни ва инвазив ўсиш белгиларини баҳолаш имконини беради [19]. Эластография хавфли тугунларнинг қаттиқлигини ўлчаш орқали дифференциал ташхисни сезиларли яхшилайди, айниқса шеар-ваве эластография клиник аҳамиятга эга объектив рақамли кўрсаткичлар беради [29][30][33]. Бу усул хавфсиз тугунларни ортиқча биопсиядан асрайди, шунингдек индетерминате ФНАБ натижалари бўлган тугунларда хавфлилик эҳтимолини аниқроқ баҳолашга ёрдам беради [11]. УСнинг бошқа афзаллиги — жарроҳлик ёки радиофреканс аблатсияси олдиан аниқ топографик хариталаш имконияти: тугуннинг трахея, қизилўнғач, қайтувчи нервлар ва қон томирлар билан бўлган муносабатларини аниқлаш [12].

Ультрасонографиянинг чекловлари (ташхис сифатида таъсир қилувчи омиллар). Гарчи УС қалқонсимон без диагностикаси учун етакчи усул бўлса-да, унинг бир қатор чекловлари мавжуд. Энг муҳим чеклов — оператор малакасига юқори боғлиқлик бўлиб, турли марказларда УС талқинининг сезиларли фарқланишига сабаб бўлади [20][21]. Айниқса тугуннинг контурларини, эчогенлигини ва микрокалсификацияларни аниқлашда субъектив баҳолаш омили юқори [34]. Семизлик даражаси юқори бўлган беморларда, бўйин мушаклари қалин ёки без жуда чуқур жойлашган ҳолларда ультратовуш тўлқинларининг пенетрацияси камаяди ва бу натижани пасайтиради [15]. Калсификацияланган тугунлар акустик сояланиш сабабли орқа структурани кўрсатмайди, бу эса тугуннинг ҳақиқий чегарасини аниқлашни қийинлаштиради [19][34]. Кўп тугунли безларда (мультинодулар гоитер) тугунлар бир-бирига ёпишган бўлиши, кисталар ва фиброз ўзгаришлар эса оддий эчогенлик баҳосини мураккаблаштириши мумкин [8]. УС баъзи тугунларнинг ички архитектурасини аниқлай олмайди, масалан: капсула ости микроинвазия, минимал экстратироидал ўсиш, лимфа йўллари бўйлаб тарқалишни баҳолаш — булар учун СТ ёки МРИ кўпроқ ахборот беради [43].

УС ёрдамида хавфлиликни баҳолаш алгоритмлари. Тугун хавфлилигини баҳолашда асосий тамойил — эчогенлик, калсификациялар, контур ва васкуляризация белгиларининг умумий комбинатсияси [8][35]. Папилляр карсинома учун энг характерли УС белгилар — микрокалсификация, аниқ бўлмаган маргиналлар, “галлер-җхан-виде” конфигурацияси ва юқори қаттиқликдир [10]. ТИ-РАДС тизими хавфлилик хавфини рақамли балга айлантиради (0–3 балл паст, 4 балл ўртача, 5 балл юқори хавф), бу эса шифокорга аниқлик билан биопсия кўрсатмасини беришга ёрдам беради [35][36]. Клиник амалиётда ТИ-РАДС биопсия сонини 25–30 % га камайтирган, аммо хавфли тугунларни

аниқлаш сезгирлигини сақлаб қолганлиги исботланган [36]. Эластография интегратсияси хавфлилик баҳосини янада оптималлаштиради: шеар-wave > 50 кПа хавфлиликнинг мустақил предиктори ҳисобланади, страин харитада “қаттик” доминант зоналар ўсма тўқимасининг фиброз строма билан бойлигини кўрсатади [29][32]. Допплер перфузиясида “чаотис интранодулар флов” ва юқори-ресистент индекс ангиогенез белгиси бўлиб, хавфлилик эҳтимолини оширади [19].

Мониторинг ва қайта баҳолаш мезонлари. Хавфсиз тугунлар учун мониторинг интервали йиллик УС бўлиб, айниқса ёш, симптомлари йўқ ва хавфли хавф омиллари бўлмаган беморларда бу етарли ҳисобланади [17]. Агар тугун диаметри 20 % дан ортиқ ўсган бўлса ёки янги хавфли белгилари пайдо бўлса, қайта ФНАБ тавсия қилинади [8][14]. Мултинодулар безларда ҳар бир тугун алоҳида баҳоланиши зарур, чунки хавфлилик ҳар доим энг катта тугунда эмас, балки кичик микротугунда ҳам кузатилиши мумкин [12]. Аутоиммун тўреоидитларда паренхима ҳетерогенлиги туфайли хавфсиз тугунларни хавфлилардан ажратиш қийин бўлиши мумкин, шунинг учун эластография ва СМИ каби кўшимча методлар клиник аҳамиятга эга бўлади [5][22].

Яқуний хулоса. Ултрасонография қалқонсимон без тугунларини баҳолашнинг пойдеворидир ва клиник қарорларни шакллантиришда асосий ахборот манбаи ҳисобланади [7]. Афзалликлари — хавфсизлик, тезлик, юқори резолүтсия, мултимодал имкониятлар (Допплер, эластография, СМИ) ва биопсияни йўналтиришда аниқликдир [5][10][29]. УСнинг операторга боғлиқлиги ва айрим техник чекловларига қарамай, замонавий ТИ-РАДС тизими, эластография протоколлари ва контрастли УС технологияларининг жорий этилиши билан диагностик аниқлик сезиларли ошди [36][40]. Бугунги кунда УС — мултимодал диагностика занжирининг биринчи ва энг муҳим бўғини бўлиб, унинг натижалари СТ, МРИ, ПЕТ ва ФНАБ билан интегратсия қилиниб, тўлиқ клиник тасаввур яратилади [43]. Шундай қилиб, ултрасонография қалқонсимон без касалликларида тўғри танланган диагностик стратегиянинг ажралмас, зарур ва энг кўп қўлланиладиган усулидир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Деан ДС, Гҳариб Х. Қалқонсимон без тугунларининг эпидемиологияси. Слин эндосринол (Охф). 2008;68(3):331–6.
2. Пасини Ф ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунларини даволаш бўйича 2018 йилги эТА кўрсатмалари. Еур Тҳйроид Ж. 2018;7:225–37.
3. Ҳегедүс Л. Клиник амалиёт: Қалқонсимон без тугунлари. Н энгл Ж Мед. 2004;351:1764–71.
4. Моон WЖ ва бошқалар. Ултратовуш текшируви ва қалқонсимон без тугунларини ултратовуш асосида даволаш. Кореан Ж Радиол. 2011;12(1):1–14.
5. Соопер ДС ва бошқалар. 2015 йилги Америка Қалқонсимон без Ассотсиатсиясини бошқариш бўйича кўрсатмалар. Тҳйроид. 2016;26(1):1–133.
6. Фратес МС ва бошқалар. АҚШда аниқланган қалқонсимон без тугунларини даволаш. Радиология. 2005;237(3):794–800.
7. Тесслер ФН ва бошқалар. АСР қалқонсимон без тасвирлаш ҳисоботи ва маълумотлар тизими (ТИ-РАДС). Ж Ам Солл Радиол. 2017;14:587–95.
8. Ҳауген БР ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунлари ва дифференциатсияланган қалқонсимон без саратони билан оғриган катталар беморлари учун АТА кўрсатмалари. Қалқонсимон без. 2016;26:1–133.
9. Брито ЖП ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунлари ултратовуш текширувининг қалқонсимон без саратонини башорат қилишдаги аниқлиги. Ж Слин эндосринол Метаб. 2014;99:1253–63.
10. Ремонти ЛР ва бошқалар. Қалқонсимон без ултратовуш текширувининг хусусиятлари ва карсинома хавфи: тизимли таҳлил. Қалқонсимон без. 2015;25:538–50.
11. Сибас эС, Али СЗ. Қалқонсимон без ситопатологияси ҳақида хабар бериш учун Бетҳесда тизими. Ам Ж Слин Патҳол. 2009;132:658–65.
12. Ианнусилли ЖД ва бошқалар. Ягона ва кўп тугунли бўқоқ: АҚШда шиш пайдо бўлиши хавфи. Радиология. 2004;232:293–8.
13. Ахужа А, эванс Р. Бош ва бўйиннинг амалий ултратовуш текшируви. Самбридге Унив Пресс; 2020.
14. Балоч ЗW ва бошқалар. Ситология учун диагностика терминологияси ва морфологик мезонлари. Диагно Сйтопатҳол. 2008;36:358–67.
15. Гритзманн Н ва бошқалар. Қалқонсимон без ва паратироид безларининг сонографияси. Радиол Слин Нортҳ Ам. 2000;38:1131–45.
16. Соса ЖА ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунларини баҳолаш: кўп тизимли таҳлил. ЖАМА Сург. 2013;148(6):556–66.
17. Ито Й ва бошқалар. Хавфсиз қалқонсимон без тугунларини узоқ муддатли кузатиш. Ворлд Ж Сург. 2010;34:122–7.
18. Ҳамбергер Б ва бошқалар. Хавфсиз ва хавфлиант қалқонсимон без тугунларида аксадо нақшлари. Аста Радиол Диагн. 1985;26:375–8.

19. Раго Т ва бошқалар. Қалқонсимон без хавфлигида рангли доплер сонографияси. Ж эндосринол Инвест. 2001;24(8):РС1–3.
20. Сронан ЖЖ. Қалқонсимон без сонографиясининг қалқонсимон без тугунларини даволашдаги роли. Радиология. 1998;213:18–20.
21. Ким ЭК ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунларида шиш пайдо бўлишининг ултратовуш мезонлари. Радиология. 2002;222:143–52.
22. Сингх Оспина Н ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунлари: клиник ва сонографик топилмалар. Эндоср Практ. 2017;23:680–6.
23. Бае ЖС ва бошқалар. Гиперкоик тугунларда қалқонсимон без саратони хавфи. Слин эндосринол (Охф). 2016;84:115–21.
24. Русс Г ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунларининг ТИ-РАДС таснифи. Еур Радиол. 2013;23:2532–41.
25. Ҳоанг ЖК ва бошқалар. Қаттиқ ва кистали қалқонсимон без тугунларининг АҚШда дифферентсиатсияси. АЖР. 2007;188:1135–40.
26. Бонавита ЖА ва бошқалар. Қалқонсимон без калсификатсиясининг нақшини аниқлаш. АЖР. 2009;192:658–64.
27. Квак ЖЙ ва бошқалар. Микрокалсификатсиялар қалқонсимон без саратонини башорат қилувчи омил сифатида. Радиология. 2011;260:933–9.
28. Парк Ш ва бошқалар. Микрокалсификатсияланган тугунларда Хавфлианлик хавфи. Кореан Ж Радиол. 2012;13(2):125–34.
29. Бамбер Ж ва бошқалар. Қалқонсимон безни тасвирлашда эластография. Ултрасоунд Мед Биол. 2013;39:1133–50.
30. Себаг Ф ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунларининг силжиш тўлкини эластографияси. Ж Слин эндосринол Метаб. 2010;95:5281–8.
31. Матсузука Ф ва бошқалар. Қалқонсимон без лимфомаси ва ултратовуш текшируви. Саратон. 1993;72:2102–12.
32. Моон ХЖ ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунларида макро- ва микрокалсификатсиялар. АЖР. 2010;195:W452–7.
33. Сантисани В ва бошқалар. Қалқонсимон без тугунларини тавсифлаш учун штамм эластографияси. Еур Ж Радиол. 2013;82:2233–40.
34. Ким ЖХ ва бошқалар. Хавфлиансияни аниқлашда маржа хусусиятлари. Радиология. 2010;255:260–9.
35. Ҳорватх э ва бошқалар. ТИ-РАДС таклифи. Қалқонсимон без. 2011;21:489–503.
36. Грани Г ва бошқалар. ТИ-РАДС диагностика самарадорлиги мета-таҳлили. Ж Слин эндосринол Метаб. 2018;103:20–30.
37. Ёон ЖХ ва бошқалар. Хавфлиансияни башорат қилишда “кенгликдан баландроқ” белгиси. Слин эндосринол. 2011;75:588–94.
38. Ху Т ва бошқалар. Хавфлиансияни башорат қилиш учун эластография + УС. Слин Радиол. 2014;69:e9–e15.
39. Тримболи П ва бошқалар. Ултратовуш хавфини стратификатсия қилиш - тизимли таҳлил. Ж Слин эндосринол Метаб. 2020;105:дгаа322.
40. Бартолотта ТВ ва бошқалар. Қалқонсимон безнинг контрастли ултратовуш текшируви. Ултратовуш клиникаси. 2019;14:303–24.
41. Солдин ОП ва бошқалар. Қалқонсимон без гормонлари физиологияси шарҳи. Тхер Друг Монит. 2003;25:89–95.
42. Леенхардт Л ва бошқалар. Тасодифий қалқонсимон без тугунлари ва саратон хавфи. Лансет Диабетес эндосринол. 2014;2:196–206.
43. Аикен АХ ва бошқалар. Қалқонсимон безнинг кесма тасвири (КТ/МРТ). Ҳеад Неск. 2011;33:1234–45.

Иқтибос учун: Насриддинов Б.З. Қалқонсимон без касалликлари диагностикасида ултрасонография текширувининг аҳамияти, афзаллик ва камчиликлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 595–600. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17785383>